

EKOLOGIK XAVFSIZLIK INSON XAVFSIZLIGI OMILIDIR.

Ibragimova Nigora

Buxoro davlat universiteti
talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15705040>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 10-Iyun 2025 yil
Ma'qullandi: 14-Iyun 2025 yil
Nashr qilindi: 20-Iyun 2025 yil

KEY WORDS

ekologik huquq, ijtimoiy ekologik ta'minot huquqi, ekologik huquqiy ta'lim, ekologik ta'lim jarayoni, ekologik ijtimoiy omillar ta'minoti.

ABSTRACT

Maqolada mamlakatimizda ekologik huquq, atrof-muhit xavfsizlikni ta'minlash, ekologik madaniyatni shakllantirish hamda aholi turmush tarzini yaxshilashga qaratilgan ekologik omillarga e'tiborni qaratishdan iborat.

Ekologik muammolar butunjahon hamjamiyatini tashvishga solayotgan hamda ekologik muammoga aylangan bugungi sharoitda yanada dolzarb ahamiyat kasb etadi. Ekologik madaniyatni ta'minlash maqsadida yurtimizda, aholining ta'lim-tarbiyasiga va qulay tabiiy muhitga ega bo'lishi uchun zarur shart-sharoitlar yaratish, tabiiy resurslardan o'rinli foydalanish, yuzaga kelayotgan ekologik muammolarning oldini olish va salbiy oqibatlarini bartaraf etish masalalariga e'tibor qaratib kelmoqda. Atrof-muhit muhofazasi, tabiiy resurslardan oqilona foydalanish, ekologik xavfsizlikka oid 20 dan ortiq qonunlar va yuzlab qonunosti hujjatlari qabul qilinib hayotga tatbiq qilinmoqda.

Hozirgi globallashuv taraqqiyot davrida erishilgan natijalar tahlil etilar ekan, mamlakatimiz aholisi oldiga qo'yilgan oliyjanob maqsadimiz yo'lida salmoqli natijalarga erishganimiz mumkin. Zero, ilm fanning rivojlanishi va uning erishgan yutuqlaridan kundalik hayotda keng foydalanish jahon taraqqiyotining bugungi kundagi muhim xususiyatlaridan biridir. Yangi ilmiy texnologiyalar asri, fan va uning natijalari jamiyat muammolarini bevosita hal etishga imkon beradigan, eng yuksak samarali ishlab chiqarish kuchiga aylangan davrdir.

Ekologik ta'lim-tarbiya masalasining rivojlanishi nafaqat inson turmush tarzini, balki mamlakatlar va xalqlarning ijtimoiy siyosiy qiyofasini tubdan o'zgarishiga sabab bo'lmoqda, u yoki bu davlatning jahon hamjamiyatidagi o'rni, obro' e'tibori, kuch qudrati fan va texnologiyalar taraqqiyoti bilan ham belgilanmoqda.

Ekologik ta'lim-tarbiya masalasi kelajagimizning shakli-shamoyilini yaratib berish, ertangi kunimizning yo'nalishlarini, tabiiy qonuniyatlarini, uning qanday bo'lishini ko'rsatib berishdan iboratdir.

Demak, ekologik tizim rivojini, uning faol harakatini, mamlakat huquqiy hayotini, uning kelajagini, ertangi ekologik-huquqiy faoliyat yo'nalishlarini belgilab beradi. Ayniqsa, ekologiyaga qaratilgan masalalarga e'tibor nafaqat ekologik-huquqiy tizimning o'zi, balki u

bilan hamohang tarzda mamlakat rivojiga ijobiy ta'sirini ko'rsatadi.

Yurtimizda va jamiyatimiz maqsad-mohiyatini, ekologik ta'lim-tarbiyaga yo'naltirilgan taraqqiyotimiz xususiyatlarini chuqur hamda to'g'ri anglab yetishda, amalga oshirilayotgan barcha ishlar markazida inson, uning ekologik-huquq va erkinliklari hamda manfaatlari yotishini tushunib olishda ekologik-huquqiy bilimlari yetakchi ahamiyatga egadir

O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha Harakatlar strategiyasida aholining ehtiyojmand qatlamlari ijtimoiy himoyasi hamda keksalar va imkoniyati cheklangan shaxslarni davlat tomonidan qo'llabquvvatlashni kuchaytirish, ijtimoiy xizmat ko'rsatishni yaxshilash, aholiga ijtimoiy xizmat ko'rsatish sohasida davlat xususiy sherikligini rivojlantirish, pensionerlar, nogiron, yolg'iz keksalar, aholining boshqa ehtiyojmand toifalarini to'laqonli hayot kechirishlarini ta'minlash uchun ularga tibbiy-ijtimoiy yordam ko'rsatish tizimini yanada rivojlantirish va takomillashtirish nazarda tutilganligi, ijtimoiy sohani rivojlantirish har doim davlatimizning diqqat markazida ekanligidan dalolat berib turibdi.

Mamlakatimizda yuritib kelinayotgan ijtimoiy siyosatning inson manfaatlari tomon yo'naltirilganligi eng avvalo, fuqarolarni ijtimoiy ta'minot olishga bo'lgan huquqlari O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasida (39-modda) kafolatlanishi bilan birga ulardan amalda to'liq foydalanish uchun zarur huquqiy vositalar barpo etilganligi, moddiy va ijtimoiy yordamlar olishning tashkiliy jihatdan ta'minlanganligida yaqqol ko'zga tashlanadi. Bu sohadagi qonunchilikni takomillashtirilishi va rivojlantirilishida xalqimizning mehr-muruvvat va saxovat ko'rsatish borasidagi qadimiy milliy an'analarimiz hamda qadriyatlarimiz bilan bir qatorda ijtimoiy ta'minot olish huquqiga doir jahon standartlariga ham tayanib ish ko'rilayotgani davlatimizning demokratik va insonparvar qiyofasini yanada yaqqol namoyon qilmoqda. Xususan, BMT tomonidan qabul qilingan "Inson huquqlari umumjahon Deklaratsiyasi", "Iqtisodiy, ijtimoiy, ekologik va madaniy huquqlar to'g'risida"gi xalqaro Paktda va ularning fakultativ protokollarida fuqarolarning ijtimoiy ta'minot olishga bo'lgan huquqi va davlatning mazkur huquqni ta'minlash bilan bog'liq majburiyatlari mustahkamlab qo'yilgan.

Kuchli davlatdan kuchli fuqarolik jamiyatiga tomon rivojlanish jarayonida mamlakatimizda ekologik jihatlarga e'tibor qaratilgan holda jahon andozalariga mos keladigan, joriy qilingan umuminsoniy va demokratik ekologik qadriyatlar asosiga qurilgan qonunchilik tizimi barpo etildi, bu yangi tizim o'z mohiyatiga ko'ra inson haq-huquqlarini har tomonlama tan olish, hech bir to'siqlarsiz ro'yobga chiqarilishini to'la kafolatlashga qaratilganligi bilan e'tiborga sazovordir.

Ekologik holatni yaxshilashga qaratilgan yangi vazifalaridan biri-aholini ekologik, ijtimoiy himoyalash davlat siyosati va uning huquqiy ta'minlanishi jarayonlarini tahlil etish hamda yagona tizimga solishdan iboratdir.

Mamlakatimizda amalga oshirilayotgan ekologik islohotlar samarasi sifatida yangicha ijtimoiy munosabatlar shakllanib va rivojlanib bormoqda. Ushbu talab ekologik, ijtimoiy ta'minot huquqi ham to'la taalluqli bo'lib, bozor munosabatlari jamiyatda turli mulkiy ahvolda bo'lgan aholi tabaqalari yuzaga kelishiga olib kelmoqda va natijada aholining muayyan qismi ob'ektiv sabablarga ko'ra ekologik holatni yanada yaxshilash uchun davlat va jamiyat ko'magiga muhtojdir.

Bizning nazarimizda ekologik muammolar mamlakatimizda yuz berayotgan bozor

munosabatlari jarayoni bilan bog'liq ravishda quyidagi yo'nalishlarda rivojlantirilishi lozim:

- atrof-muhitga jiddiy e'tibor qaratish orqali davlat tizimi bilan bir qatorda uning nodavlat shakllarini kengaytirish va bu sohada fundamental tadqiqotlar yo'lga qo'yilishi;

- aholini ekologik madaniyatini shakllantirish va atroflicha o'rganilishi va kelajakda bu munosabatlarning ijtimoiy ekologik ta'minot jihatlariga urg'u berilgani holda ilmiy tadqiqotlar amalga oshirilishi kerak.

Mamlakatimizda yuz berayotgan barcha ijobiy o'zgarishlar va erishayotgan yutuqlarimizni o'zida aks ettirishi, eng muhimi, inson, uning ekologik huquq va manfaatlari eng oliy qadriyat ekani haqidagi g'oyalarimizga asoslangan bo'lishi lozim.

Ekologik munosabatlarni huquqiy tartibga solish uchun milliy va xalqaro huquqda ekologik me'yorlar hamda qoidalarni tabiat qonuniyatlariga mos ravishda ishlab chiqish, ularni vakolatli organ, tashkilot yoki hamjamiyatlar tomonidan qabul qilish, uning ishtirokchilari o'rtasida ushbu me'yorlarni umummajburiy kuchga ega qilish va albatta, huquqbuzarlarga nisbatan yuridik oqibatlarni keltirib chiqarish mexanizmini yaratish zarur. Aks holda, atrof-muhitni muhofaza qilishni huquqiy jihatdan tartibga solish imkoniyatini yuzaga chiqarish aslo mumkin emas.

Zero, ekologik munosabatlarni huquqiy tartibga solish nafaqat atrof-muhit muhofazasiga, balki xalqlar va davlatlar o'rtasida barcha mahalliy, regional va global masalalarni demokratik yusinda hal qilish hamda insoniyatni barqaror rivojlanish tamoyillariga rioya qilishga olib keladi.

Foydalanilgan va tavsiya etiladigan adabiyotlar:

1. Avesto. Tarixiy adabiy yodgorlik.-T.: «SHark», 2001.
2. Aholi uchun yuridik ma'lumotnoma. 1-6 sonlar.-T.: Adolat, 1994-1995
3. Kobilov SH.R. Ekologiya konunchililini buzganlik uchun yuridik javobgarlik.-T.: Fan,2001
4. Ekologiya huquqi. (M.B.Usmonov taxriri ostida).-T.: Adabiyot jamgarmasi, 2001
5. O'zbekiston Respublikasining "Tabiatni muhofaza qilish to'g'risida" gi Qonun //O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlis Axborotnomasi. - Toshket: 1999. - №1 - 20 modda.